

ОӘЖ 657.372.3

БАСҚАРУШЫЛЫҚ ЕСЕПТЕГІ АМОРТИЗАЦИЯ ӘДІСТЕРІ: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

БАЯНОВ ӘЛИНҰР ЖҮНІСБЕКҰЛЫ

2 курс магистранты

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ
Астана, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада кәсіпорын қызметіндегі негізгі құралдардың мәні сипатталған, негізгі құралдар тобы, сондай-ақ тозудың түсінігі анықталған, оның негізінде кәсіпорын балансындағы негізгі құралдарына амортизацияны есептеу әдістері қарастырылған. Басқарушылық есептегі негізгі құралдар тобына амортизация есептеу әдістерін дұрыс таңдау маңыздылығы зерттелген.*

***Тірек сөздер:** Кәсіпорын, негізгі құралдар, амортизация, амортизацияны есептеу әдістері мен әдістері, есептеу, тозу.*

Зерттеудің мақсаты – басқарушылық есептегі амортизация әдістерін стратегиялық жоспарлау процесінде тиімді таңдау арқылы ұйымның қаржылық тұрақтылығын және бәсекелестік артықшылығын арттыру мүмкіншіліктерін негіздеу.

Басқарушылық есеп – бұл компания ішіндегі басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпаратты жинау, өңдеу және ұсыну процесі. Оның маңызды элементтерінің бірі – негізгі құралдарға амортизацияны таңдау және есептеу. Амортизация – бұл ұзақ мерзімді активтердің құнының уақыт өте келе тозуын немесе құнсыздануын жүйелі түрде шығындарға жатқызу процесі. Басқарушылық есепте амортизация әдістерін дұрыс қолдану компанияның қаржылық жағдайын, рентабельділігін және активтерді пайдалану тиімділігін дәл бағалауға мүмкіндік береді. Бұл мақалада басқарушылық есепте қолданылатын негізгі амортизация әдістері, олардың ерекшеліктері мен қолданылу аясы қарастырылады.

Кез-келген кәсіпорын өзінің өндірістік қызметінде негізгі құралдарды қолданатыны белгілі. Негізгі құралдар кәсіпорынның балансында ұзақ мерзімді активтер бөлімінде көрініс табады, өйткені олардың қолданылу мерзімі он екі айдан асады. Негізгі құралдар көптеген өндірістік циклдарда қолданылады және уақыт өте келе материалдық құрылымын өзгертпейді, бастапқы құны жөндеу нәтижесінде сапалық қасиеттері жақсаруына әкелетін болса өседі, яғни амортизацияланатын материалдық активтер ретінде жіктеледі. Сондай-ақ, негізгі құралдар пайдалану процесінде моральдық және физикалық тозуға ұшырайтынын атап өткен жөн. Осы себепті компания негізгі құралдарына салған күрделі қаржысын дер кезінде өндірілген өнімнің өзіндік құнына енгізу процесін тиімді ұйымдастыру амортизация әдістерін дұрыс таңдау мәселесі туындайды. Бірақ амортизацияны есептеу әдістерін сипаттамас бұрын, кәсіпорынның негізгі құралдарына не кіретінін анықтау керек, бұл құрылым 1 – суретте көрсетілген.

Сурет 1. Кәсіпорындағы негізгі құралдардың құрамы мен құрылымы

Ұсынылған құрылымнан көрініп тұрғандай, кәсіпорында негізгі құралдарға шаруашылық субъектісінің мүлкі жатқызылады, оны функционалдық мақсатына қарай бөлу қажет, бұдан шығатыны, негізгі құралдар өндірістік және өндірістік емес (басқару мақсатында, өнімді сату үрдісінде пайдаланылатын тағы басқа) болып бөлінеді. Салалық тиесілігі белгісі бойынша олар өнеркәсіптегі, ауыл шаруашылығындағы, құрылыстағы және т.б. негізгі құралдар болып бөлінеді.

Амортизация – активтің амортизацияланатын шамасын оны пайдалы пайдалану мерзімі ішінде жүйелі бөлу.

Амортизация актив пайдалануға дайын болған кезде басталады, яғни оның орналасқан жері мен жағдайы басшылықтың ниетіне сәйкес режимде оны пайдалануға мүмкіндік беретін кезде. Мәселен, негізгі құралдардың амортизациясы 5 (IFRS) «Сату үшін арналған ұзақ мерзімді активтер және тоқтатылған қызмет» деп аталатын қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес сатуға арналған деп жіктелген күні (немесе сатуға арналған деп жіктелген шығару тобының құрамына енгізілген күні) немесе осы активті тану тоқтатылған күні, қайсысы бұрын болса, сол күні тоқтатылады. Демек, негізгі құрал толықтай амортизацияланған жағдайларды қоспағанда, оның бос тұруы немесе оны пайдаланудан есептен шығарғанға дейін, яғни, амортизация есептеудің өндірістік әдісімен есептеу жағдайларын қоспағанда, амортизация есептеу тоқтатылмайды. Өйткені, өндіріс көлеміне негізделген амортизацияның өндірістік әдісін қолданған кезде, өндіріс болмаған уақыттарда негізгі құралдың амортизациялық аударымдарының сомасы нөлге тең болуы мүмкін [1].

Жоғарыда айтылғандай, негізгі құралдардың амортизациясы оларды қайта пайдалану процесінде жүреді. Амортизация деп негізгі құралдар объектісінің құнын амортизацияланатын сомаға аудару процесін түсіну керек, бұл сома кейін негізгі құралдарды жаңарту, күрделі жөндеу кезінде пайдаланылады. Айта кету керек, жер және биологиялық активтер өздерінің ерекшеліктеріне байланысты амортизацияға жатпайды.

Қазақстанда ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңына сәйкес ұйымдар қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есебін

ұйымдастыратындықтан, 16 (IAS) «Негізгі құралдар» деп аталатын ҚЕХС негізгі құралдарға тәжірибеде амортизацияны есептеудің үш негізгі әдісін ұсынады:

1. Құнды біркелкі есептеп шығару әдісі неғұрлым қарапайым әдіс болып саналады. Осы әдіс бойынша объектінің амортизацияланатын құны негізгі құралдардың жұмыс істейтін мерзімінің ішінде шаруашылық субъектісінің шығындарына бір қалыпты қосылып отырады. Бұл әдіс бойынша амортизациялық аударым мөлшері тек қана объектінің жұмыс істеу мерзімінің ұзақтығына байланысты деген болжамға негізделген. Бұл әдіс бойынша әр есепті жылда негізгі құралдарға есептелетін амортизациялық аударым сомасы осы негізгі құралдарының барлық пайдалану мерзімінде амортизацияланатын сомасын, яғни бастапқы құн мен жойылу құнының айырмасын объектінің пайдалану кезеңіндегі есеп беретін жылдардың санына бөлу арқылы есептеліп шығарылады. Бұл әдіс бойынша, яғни құнды біркелкі есептен шығару әдісі қолданылғанда негізгі құралдарға есептелетін амортизациялық аударым сомалары жыл сайын тұрақты мөлшерде жүргізіледі.

2. Өндірістік әдіс – бұл негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің екінші әдісі. Бұл әдіс активтің қызмет ету мерзімі ішіндегі нақты өндірген өнім көлеміне немесе орындаған жұмыс көлеміне негізделеді.

Амортизациялық шығындар негізгі құралдың уақыт өтуіне емес, оның нақты пайдаланылу қарқындылығына байланысты есептеледі. Яғни, егер негізгі құрал көп өнім өндірсе немесе көп жұмыс атқарса, амортизациялық шығындар да жоғары болады. Ал егер актив аз пайдаланылса, амортизациялық шығындар төмен болады немесе тіпті нөлге тең болуы мүмкін (егер өндіріс мүлдем болмаса).

3. Қалдықтың азаюы әдісі – бұл негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің үшінші әдісі. Бұл әдіс бойынша амортизациялық шығындар негізгі құралдың қызмет ету мерзімінің алғашқы жылдарында жоғары болады да, соңғы жылдары азаяды. Амортизация нормасы негізгі құралдың жыл сайынғы қалдық құнына қолданылады.

Алайда, айта кету керек, келтірілген әдістердің ешқайсысы инфляция жағдайында негізгі құралдарды толықтай жаңартуды қамтамасыз етпейді. Бұл мәселені шешудің оңтайлы әдісі - шетелде кеңінен және ешқандай шектеусіз қолданылатын жеделдетілген амортизация.

Жеделдетілген амортизация әдісі амортизациялық объектілерді сатып алу немесе өндіру шығындарын қысқа мерзімде тауарлар мен қызметтердің өзіндік құнына аударуды көздейді. Бұл әдіс амортизация есептеу мерзімін қысқартатын коэффициентті дұрыс таңдау арқылы капитал салымдары иесінің шығындарын өтеу деңгейін айтарлықтай арттыруы мүмкін. Қарапайым тілмен айтқанда, кәсіпорын үшін қаржы ресурстарына айналған амортизациялық аударымдар кәсіпорын экономикасын дамытудың және пайда салығы базасын төмендетудің ең тиімді нысаны болып табылады. Кәсіпорын үшін амортизациялық аударымдар - бұл амортизациялық қорға түсетін және кәсіпорындарға өз негізгі құралдарын жаңғыртуға және кеңейтуге мүмкіндік беретін еркін қаржы ресурстары. Амортизацияны есептеу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1 – Амортизацияны есептеу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері

Әдіс атауы	Артықшылықтары	Кемшіліктері
Құнды біркелкі есептен шығару әдісі (Түзу сызықты әдіс)	- Есептеудің қарапайымдылығы мен түсініктілігі - Шығындардың тұрақтылығы, қаржылық жоспарлауды жеңілдетеді - Активтің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде шығындарды біркелкі бөлу	- Активтің нақты тозу қарқындылығын әрқашан дәл көрсете бермейді - Технологиялық жағынан тез ескіретін активтер үшін сай болмауы мүмкін

Өндірістік әдіс	<ul style="list-style-type: none"> - Амортизациялық шығындарды активтің нақты пайдаланылуымен тікелей байланыстырады - Шығындар мен табыстарды дәлірек сәйкестендіруге мүмкіндік береді - Активтің экономикалық құндылығын жақсырақ көрсетеді 	<ul style="list-style-type: none"> - Жалпы жоспарланған өндіріс көлемін дәл болжау қиын болуы мүмкін - Активтің уақыт өтуіне байланысты тозуын ескермейді - Есептеу үшін қосымша мәліметтерді жинауды талап етеді
Қалдықтың азаюы әдісі	<ul style="list-style-type: none"> - Активтің алғашқы жылдарында жоғары амортизациялық шығындарды есептеуге мүмкіндік береді, тезірек ескіруін ескереді - Салықтық жеңілдіктер алуға мүмкіндік береді 	<ul style="list-style-type: none"> - Есептеуі түзу сызықты әдіске карағанда күрделірек - Активтің қалдық құны ешқашан нөлге жетпеуі мүмкін (арнайы түзетулер болмаса) - Соңғы жылдары амортизациялық шығындар төмен болады, нақты тозуды көрсетпеуі мүмкін
Жеделдетілген амортизация әдісі	<ul style="list-style-type: none"> - Активтің тезірек моральдық және физикалық тозуын ескеруге мүмкіндік береді - Салықтық үнемдеуге әкелуі мүмкін - Инвестициялық шешімдер қабылдауды ынталандырады - Қаржылық есептіліктің шынайылығын арттыруы мүмкін 	<ul style="list-style-type: none"> - Есептеуі басқа әдістерге карағанда күрделірек болуы мүмкін - Қаржылық есептіліктегі пайда көрсеткіштерін алғашқы жылдары төмендетуі мүмкі
ЕСКЕРТУ – ЗЕРТТЕУ НЕГІЗІНДЕ АВТОРМЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН		

Негізгі құралдардың амортизациясы кәсіпорынның қаржылық нәтижесіне елеулі ықпал етеді. Амортизация есептеу арқылы қаржылық нәтижені азайту оны есептеу әдісін таңдаудың экономикалық негіздемесінің қажеттілігін білдіреді. Амортизацияны есептеу әдістері кәсіпорынның экономикалық және техникалық саясатына, оның қаржылық мүмкіндіктеріне, сондай-ақ салық салынатын базаны азайтудың ықтимал жолдарына сәйкес келуі тиіс.

Осыған байланысты ең маңызды фактор – кәсіпорынның есеп саясаты, оның шеңберінде негізгі құралдар тобына амортизация тәсілдерін таңдау пайданы қалыптастырудың критериалдық тәсіліне сәйкес жүзеге асырылады.

Амортизацияны есептеу әдісін таңдаудың негізгі саяси бағыттары мыналарды қамтиды:

1. Максималды пайда мөлшері плюс амортизация алу. Бұл жағдайда негізгі құралдарды қайта өндіру үшін меншіктік көздердің жиынтығы максималды мәнге жетеді. Амортизация кәсіпорынның өзге де меншікті қаражатымен қатар баланс активін қалыптастыру көзі болып табылады және тиісті мақсаттарға пайдаланылуы мүмкін.

2. Максималды пайда мөлшерін алу. Бұл тәсіл бухгалтерлік есептегі амортизациялық аударымдарды барынша азайтады, бұл шығындарды қысқартып, қаржылық нәтижені жақсартады. Кемшіліктеріне мүлік салығының жоғарылауы, амортизациялық аударымдардың жеткіліксіздігінен негізгі құралдарды қайта өндіру мүмкіндігінің болмауы жатады.

3. Минималды пайда мөлшерін және максималды амортизация мөлшерін алу. Бұл тәсіл физикалық капиталды сақтау мақсатында бөлінуі тиіс пайданы азайтуға және амортизациялық аударымдарды ұлғайтуға ықпал етеді. Бұл ретте кәсіпорынның ағымдағы экономикалық

көрсеткіштері төмендейді, бірақ бұл тәсілді қолдану кәсіпорынның айналымында қаражат қалдыруға мүмкіндік береді.

Осылайша, қазіргі кезеңде кәсіпорынның амортизациялық саясаты кәсіпорындар қызметінің барлық салаларына дерлік әсер етеді - бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуден, салықтық жоспарлаудан бастап, қаржылық нәтижелер мен меншікті қаржы ресурстарын қалыптастыруға дейін. Сондықтан қаржылық есептіліктегі негізгі құралдар тобына амортизация есептеудің 16 (IAS) ҚЕХС-мен ұсынылған әдістерін дұрыс таңдау әрқашан да басқарушылық есептің тиімділігін сипаттайды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства»
2. Байдаков А.К., Спатаева С.Б., Токенова С.М. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есеп / оқу құралы - Астана: С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2017- 92 б.
3. Шаукерова З.М., Токенова Б.И., Қаржылық есеп 1, оқу құралы - Астана: С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2019- 131 б.
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-ві қрз.
5. ҚР Кәсіпкерлік кодексі. 29.10.2015 жылғы №375 бұйрық. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000375>
6. Утибаев Б.С. және басқ. Экономикалық талдау: оқулық. — Астана: С.Сейфуллин атындағы ҚазАТЗУ баспасы, 2023. – 360 б.
7. Нурсейтов Э.О. Особенности национального отчета и МСФО. - Алматы: БИКО, 2017. - 148с.